

**СУЧАСНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ:
ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ****Торчинюк В.Г.***аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
м. Дніпро, Україна***MODERN CONSTITUTIONAL REFORM IN UKRAINE:
PUBLIC ADMINISTRATIVE ASPECT****Torchyniuk V.***graduate student of the Department of Public Administration and Local Self-Government
National Technical University "Dniprovsk Polytechnic"
Dnipro, Ukraine***Анотація**

Стаття присвячена дослідженню процесу конституційних змін та впливу таких змін на систему публічного управління. Досліджено методологічні основи та практичні аспекти розробки та впровадження конституційних змін в публічноуправлінській діяльності. Охарактеризовано процес становлення та розвитку механізму конституційного моніторингу та конституційної процедури.

Доведено, що при виробленні пропозицій щодо конституційних змін в Україні вагомим завданням виступає визначення стратегії, тактики та конкретних заходів щодо беззастережного застосування норм Конституції України. Основою конституційних змін визначено удосконалення законодавства, поширення суспільного позитивного сприйняття таких змін та формування потреби у змінах. Встановлено, що ефективність конституційних змін в Україні, крім наявності відповідної політичної волі, вимагає належного правового забезпечення, формування дієвої системи державних органів з реалізації таких змін, забезпечення належної координації зусиль органів влади щодо реалізації конституційних змін. Наголошено, що сучасний стан системи державної влади, наявні та потенційні виклики і загрози для функціонування системи державного управління окреслили нагальну потребу встановлення інституціонального змісту публічноуправлінської діяльності в умовах конституційного реформування.

Інтегрованість завдання раціоналізації публічноуправлінської діяльності детермінована взаємовпливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Доведено, що публічноуправлінська діяльність являє собою систему відкритого типу, та передбачає: по-перше, впровадження інноваційної методики дослідження публічноуправлінських змін в умовах трансформації державної влади, встановлення індикаторів ефективності публічноуправлінської діяльності на всіх рівнях управління; розробку юридичних основ інституціоналізації публічноуправлінської діяльності; виділення соціального змісту, принципів, засад. Наведено визначення інституту як сукупності норм і моделей поведінки, що зберігаються в часі, задовольняють колективно значущим цілям.

З позицій сучасного інституціоналізму наголошено на функціональних ознаках органу державної влади: створюється з метою безпосереднього здійснення конкретного виду державної діяльності; виконує діяльність, що характеризується чітко визначеною державною спрямованістю, цілями, завданнями та функціями, певним обсягом компетенції (прав і обов'язків); реалізує свою діяльність за допомогою визначених державою методів і форм; має певну організаційно-правову форму, внутрішню структуру і зовнішні зв'язки.

Доведено, що публічно-правовий контекст сучасних інституціональних змін формує вимоги і умови публічноуправлінської трансформації на рівні національного комунікаційного поля, вирішення завдань державних реформ, посилення ролі держави на всіх рівнях вертикальноінтегрованої моделі публічноуправлінської діяльності. Разом з тим, інституціональні засади публічноуправлінської діяльності є залежними від структури реформування системи державного управління.

Abstract

The article is devoted to the study of the process of constitutional changes and the impact of such changes on the system of public administration. The methodological foundations and practical aspects of the development and implementation of constitutional changes in public administration activities have been studied. The process of establishment and development of the mechanism of constitutional monitoring and constitutional procedure is characterized.

It has been proven that when developing proposals for constitutional changes in Ukraine, a significant task is to define strategy, tactics and concrete measures for the unconditional application of the norms of the Constitution of Ukraine. The basis of constitutional changes is the improvement of legislation, the spread of positive public perception of such changes and the formation of the need for changes. It has been established that the effectiveness of constitutional changes in Ukraine, in addition to the presence of the appropriate political will, requires proper

legal support, the formation of an effective system of state bodies for the implementation of such changes, and the provision of proper coordination of the efforts of authorities to implement constitutional changes. It is emphasized that the current state of the state power system, existing and potential challenges and threats to the functioning of the state administration system outlined the urgent need to establish the institutional content of public administration activities in the conditions of constitutional reform.

The integration of the task of rationalizing public administrative activities is determined by the mutual influence of external and internal factors. It has been proven that public management activity is an open type system, and it involves: firstly, the implementation of an innovative methodology for the study of public management changes in the conditions of the transformation of state power, the establishment of indicators of the effectiveness of public management activity at all levels of management; development of legal bases for institutionalization of public management activity; allocation of social content, principles, foundations. The institution is defined as a set of norms and patterns of behavior that persist over time and satisfy collectively significant goals.

From the point of view of modern institutionalism, the functional characteristics of a state authority are emphasized: it is created for the purpose of directly implementing a specific type of state activity; performs activities characterized by a clearly defined state direction, goals, tasks and functions, a certain amount of competence (rights and duties); implements its activities with the help of methods and forms determined by the state; has a certain organizational and legal form, internal structure and external relations.

It is proved that the public legal context of modern institutional changes forms the requirements and conditions of public management transformation at the level of the national communication field, solving the tasks of state reforms, strengthening the role of the state at all levels of the vertically integrated model of public management activity. At the same time, the institutional foundations of public management activity are dependent on the structure of the reform of the public administration system.

Ключові слова: державне управління, держава, конституційний зміст, модернізація, публічна влада, публічноуправлінська діяльність, реформа.

Keywords: public administration, state, constitutional content, modernization, public power, public management activity, reform.

Процес державотворення в Україні в сучасних умовах правового режиму воєнного стану зумовлює необхідність дослідження проблем, пов'язаних із здійсненням цілеспрямованої діяльності органів публічної влади на реалізацію функцій демократичної, правової держави, закріплених Конституцією України. Конституційні реформи 2004 р., 2010 р. та 2014 р. та 2016 р. мали забезпечити вихід України з політичної та економічної кризи, сприяти її подальшому демократичному поступу. Однак через низку суб'єктивних та об'єктивних чинників скористатися перевагами парламентсько-президентської форми правління не вдалося, більше того – сталося істотне зниження рівня керованості політичними, економічними і соціальними процесами, внаслідок чого в державі продовжували накопичуватися негативні тенденції. У свою чергу, методологія реформування має спиратися на встановленні імперативу конституційних принципів, загальному домінуванні правових засад реформування та інституціональному змісті сучасного реформування. Адже метою конституційних змін має виступати саме інституціональна трансформація системи влади на основі такої суспільної потреби щодо проведення реформ, яка забезпечить абсолютну підтримку суспільством напрямів реформ в публічному управлінні.

Слід погодитися із підходом С. Телешуна, який запропонував формулу управлінського менеджменту «Ідея – інформація – аналіз – запропонована система дій (нові технології реалізації) – розподіл функцій або сфер відповідальності – професійна селекція – матеріальні ресурси – приблизний час на реалізацію поставленої мети – аналіз якостей отриманого продукту», при цьому автор наголосив на ролі суб'єкта суспільного управління

– громадянина, та проблемі відчуження влади. Водночас, С. Телешун наголошує на відсутності в Україні відносно довгострокової, об'єднуючої (для нації) державницької ідеології; формули реформування суспільства; інноваційних технологій впровадження реформ та загального управління державою; юридично та політично відповідальних кадрів, здатних взяти на себе роль провайдерів реформ; підтримки населенням основних політичних гравців [1, С. 11-15]. Д.Елазар наголошує, що «у межах певних етапів суспільно-державного розвитку запускаються і домінують одні фактори, тоді коли інші можуть гальмувати дані процеси і навпаки... Держава будучи складною системою, несе в собі здатність реагувати на зміни соціального середовища і свого внутрішнього стану, її потенційна можливість виражається в адаптації системи та її саморозвитку, що є необхідною умовою не лише буття, але і стабільності держави» [2, с. с.55].

Ми підтримуємо наукову позицію В. Баштанника, І.Лозицької, М. Сачко, І. Южно щодо конституційного виміру формування засад публічноуправлінської діяльності, але маємо зауважити, що держава, виступаючи у ролі регулятора суспільних відносин, намагається домінувати в суб'єктному полі, що завжди є загрозою для демократичних процедур. У будь-якому сенсі, держава завжди заінтересована зберегти централізовану модель управління, тому політика децентралізації етатистського типу є занадто ризикованою в інституціональному плані, тим більше, коли ініціатором реформ є інститути глави держави. Зокрема, В. Баштанник вказує на необхідність виокремлення такого суспільно-значимого регулятора, який буде здатний чітко детермінувати необхідний напрямок розвитку системи державного управління в нових політичних

умовах, й при цьому зберегти певну наступність політичного курсу країни. У такому контексті постає питання про сутність сучасного реформування державного управління як певний імператив державної політики в інтегрованому вигляді, що визначає, власне, вектор реформ [3]. Н. Драгомирецька вказує, що система органів влади характеризується відокремленістю відповідної групи державних органів, що входять до конкретної системи, від решти видів органів держави; чітко визначеним складом даної системи; наявністю у сукупності відповідних державних органів певних ознак, притаманних складним соціальним системам, зокрема таких, як єдність цільового призначення, функціональна самодостатність, ієрархічність організації, субординаційність взаємозв'язків між структурними ланками тощо [4]. Особливо це стосується розробки та прийняття управлінських рішень, яким не тільки передують збір та обробка інформації, але які самі містять великий інформаційний потенціал.

Публічно-правовий контекст сучасних інституціональних змін формує вимоги і умови публічноуправлінської трансформації на рівні національного комунікаційного поля, вирішення завдань державних реформ, посилення ролі держави на всіх рівнях вертикально інтегрованої моделі публічноуправлінської діяльності. Разом з тим, інституціональні засади публічноуправлінської діяльності є залежними від структури реформування системи державного управління. Прийнята у 2016 році стратегія реформування державного управління до 2021 року не забезпечила перехід до принципово нової моделі публічноуправлінської діяльності, адже не було створено інституціональних засад реформування. Часткові зміни законодавства про державну службу не вирішили питань формування інституту публічної служби, практично не вирішеними залишились питання патронатної служби та служби на політичних посадах. Перехід до складно структурованої системи категорій службовців державної служби не інтегрував, а навпаки – диференціював сутність публічноуправлінської діяльності. Загалом, такі завдання має вирішити Стратегія реформування державного управління до 2025 року, хоча парадигмального зрушення у контексті конституційного реформування не зроблено і в оновленій стратегії

На нашу думку, варто запропонувати концептуальну схему взаємозв'язків між основними категоріями неінституційної теорії та розкрити їх зміст стосовно проблем публічноуправлінської діяльності. Адже нині інститути управління виступають як система функціональних обмежень, дію якої відчують на собі всі суб'єкти управління, що беруть участь у процесі здійснення трансформаційного переходу. Конституційні зміни відкривали значні можливості для подальшої політичної структуризації передусім парламенту і мали б сприяти структуризації усього суспільства, що могло призвести до формування механізму справжньої політичної конкуренції, боротьби різних програм, ідей, поглядів, підходів до визначення стратегічних напрямків по-

дальшого розвитку держави і суспільства та забезпечити поглиблення демократичних перетворень. Складний і суперечливий перебіг конституційної реформи з часу проголошення незалежності України, що супроводжувався низкою конституційних змін і відсутністю консенсусу у суспільстві щодо змісту і форм як самих змін, так і поточних цілей і мети конституційного розвитку виявив проблему концептуальних засад конституційного будівництва держави. Остаточно вона сформувалася як теоретико-методологічна і практична проблема удосконалення державної організації на основі конституційної реформи.

Сьогодні питання раціоналізації конституційного змісту публічноуправлінських реформ набуває все більшого значення у зв'язку з перспективами інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС) та необхідністю врахування досвіду конституційного розвитку держав-членів ЄС. З іншого боку практика конституційної реформи усе частіше випереджає її теоретичні напрацювання та зумовлює ситуативне формування відповідної нормативної бази. Адже реформування, що на даний час формалізовано у вигляді законопроектів, як правило, не має адміністративно-правового змісту, характеризуються складними інституціональними вимірами. Загалом, для складних адміністративних систем, у тому числі – системи правосуддя, характерною ознакою виступає вертикальне делегування повноважень, коли держава делегує частину своїх повноважень на нижчий рівень, знімаючи з себе повноваження щодо регулювання сфер життєдіяльності регіонів. Науковці розцінюють дане явище, як послаблення функцій держави, однак такий зв'язок не є очевидним, оскільки сучасна модель реалізації державної влади в системі судової влади, не зважаючи на формування нових складників (Вищий антикорупційний суд, відновлення роботи Вищої ради правосуддя) не зазнала суттєвих змін.

Варто навести науковий підхід С. Кравченко, який виокремлює наступні тенденції суспільного розвитку, які можна вважати передумовами реформ: міждержавну інтеграцію; глобалізацію економіки, формування економічної системи, що не прив'язана до кордонів національних держав; поширення інформаційно-комунікаційних технологій; інформатизацію суспільства; уніфікацію культури, універсалізацію суспільних норм і цінностей; індивідуалізацію суспільства, тобто активізацію діяльності людей у напрямі зовнішньої саморегуляції; зростання ролі наднаціональних і транснаціональних суб'єктів; демократизацію суспільного життя; зростання швидкості суспільних змін [5, с. 106 – 111].

Втім, Попри немалий науковий доробок ключові теоретичні питання конституційної реформи не є достатньо розробленими у вітчизняній публічноуправлінській та конституційно-правовій науці й представлені переважно фрагментарними дослідженнями або спрямовані на окремі аспекти конституційної реформи. Відсутність комплексних досліджень конституційної реформи зумовила невирішеність низки актуальних питань

конституційної реформи та нерозв'язаність багатьох проблем розвитку конституціоналізму в Україні. Саме тому доцільно з позицій загального трансформаційного процесу вирішити завдання актуальності конституційних змін, їх респонсивності та раціональності. Сучасні науковці вказують, що Конституцію загалом слід сприймати як результат політичного консенсусу, політичної взаємодії. При цьому зміст реформ має відображати лише найбільш суттєві, головні, об'єктивні закономірності, відносини і взаємозв'язки управління (перш за все, територіального); характеризувати лише сталі закономірності, відносини і взаємозв'язки; охоплювати переважно такі закономірності, відносини і взаємозв'язки, які властиві державно-управлінській діяльності, тобто мають загальний, а не частковий характер; відображати специфіку сучасного управління, його відмінність від інших видів управління.

Важлива зміна порівняно із попередньою версією законопроекту – повноваження органів місцевого самоврядування не будуть припинятися на час розгляду Конституційним судом справи щодо порушення актом місцевого самоврядування Основного закону в частині забезпечення суверенітету та територіальної цілісності. Саме таким повноваженням наділять префектів, втім в новій редакції законопроекту префекти і справді матимуть більше функцію контролю, а не блокування.

Виникає питання щодо респонсивності таких змін до конституції, що очевидно не прослідковується. Вочевидь, інституціональні засади публічноуправлінської діяльності в умовах конституційного реформування не визначені тією мірою. Як було передбачено. Водночас, у сфері судочинства дотримано концептуальні засади алгоритму конституційного реформування:

1 етап – визначення проблеми інституційних засад публічноуправлінської діяльності у певній сфері;

2 етап – ініціювання комплексу завдань у сфері регулювання публічноуправлінської діяльності, що потребують вирішення;

3 етап – прийняття рішення Верховною Радою України за встановленою конституційною процедурою;

4 етап – отримання висновку міжнародних юридичних організацій;

5 етап – впровадження у публічноуправлінську діяльність норм конституційного регулювання.

Конституція України як об'єкт системних змін є багатоплановим і багатофункціональним феноменом, тому всі основні аспекти її сутності, особливості характеру і засобів її впливу на державу і суспільство мають прямий вияв у змісті та порядку її перетворення (оновлення, модифікації). Реалізація конституційних змін (реформ) обов'язково передбачає врахування основних аспектів Конституції України як Основного Закону держави, глибинного сенсу феномену Конституції як акту установчої влади народу, сутності основних ідей конституціоналізму і його ціннісних домінант, які мають бути визначальними і незмінними умовами, вимогами її

реформування і легітимації. У соціальному плані конституційна реформа зумовлена необхідністю вирішення (зняття) суперечностей між потребами розвитку суспільства та можливостями, заданими в рамках основного закону держави. Тому сутнісний аспект конституційної реформи полягає у змінах правових засад державної організації суспільства. Маючи правову основу, якою є Конституція, такі зміни відбуваються шляхом цілеспрямованої діяльності уповноважених суб'єктів, що реалізується в межах конституційного процесу. Вважаємо, що конституційні зміни як обумовлене потребами життєдіяльності суспільства політико-правове явище, пов'язане із змінами Основного Закону, що проводяться на основі принципових, ціннісних засад конституційного ладу в межах конституційного процесу та спрямовані на удосконалення державної організації і підпорядковані меті суспільного розвитку

Висновки.

Варто вести мову про інституціональні обмежувальні норми для суб'єктів публічноуправлінської діяльності (наприклад, «положення про закріплення», записані в самій конституції) або невикраєні (тобто «неявні» та/або «концептуальні») матеріальні обмеження для конституційних змін, розроблені конституційними судами через юридичне тлумачення або юридичну «конструкцію»). У такому разі при розробці інституційного забезпечення виникає ситуація, коли формальних нормативно-правових актів що регулюють внесення змін до конституції, вже недостатньо.

У цьому сенсі одне з основних положень, яке визначає нашу інституціональну концепцію конституційних змін, полягає в тому, що зміни до Конституції, які використовують правила внесення поправок, але призводять до чогось іншого, ніж поправка, є нелегітимними відповідно до існуючої конституції. Законодавець формально завжди підтверджує, що конституційні поправки можуть лише намагатися виправити, доопрацювати, реформувати або відновити певну частину існуючого конституційного тексту, і саме тому вони є типовим випадком безперервної конституційної зміни.

Безпосереднім проявом конституційної реформи є внесення змін до Конституції або основних її положень та на цій основі оновлення чинного, в першу чергу, конституційного законодавства. В інституційному плані конституційна реформа відбувається шляхом зміни конституційних принципів, інститутів, зв'язків між принципами та інститутами, що призводить до зміни елементів форми держави (форми правління, форми територіального устрою та/або державного (політичного режиму). Отже, невід'ємною властивістю конституційної реформи слід вважати її правовий характер. У контексті нашого дослідження варто вести мову про намагання вносити зміни до Конституції України як результат реформ (децентралізація, децентралізація), які формально реалізуються на даний час на основі рішень Верховної Ради України (закони України та постанови Верховної ради України). Ми пропонуємо раціоналізувати процес

конституційних змін шляхом визначення респонсивного характеру і можливості інституційної реалізації таких змін.

Конституційні зміни справляють вплив на основні сфери життєдіяльності держави і суспільства і їх нормативно-правову основу. У цьому плані слід підкреслити значення установчої і стабілізуючої функцій конституційних змін щодо держави і суспільства. При цьому конституційна реформа справляє вплив на суспільство в цілому, оскільки в більшості випадків пов'язана із встановленням нових орієнтирів внутрішньої і зовнішньої політики держави, оновленням або формуванням нової офіційної ідеології державотворення.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І ПРАВОПОРЯДКУ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Гавриленко К.М.

*аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
ORCID.ORG/0000-0001-7198-6143*

INSTITUTIONAL CONTENT OF ENSURING STATE SECURITY AND LAW ORDER IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION REFORM

Havrylenko K.

*post-graduate student of the Department
of Public Administration and Local Self-Government
Dnipro University of Technology
ORCID.ORG/0000-0001-7198-6143*

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних проблем функціонування Української держави в умовах зовнішньої агресії. Проаналізовано особливості інституціонального змісту забезпечення державної безпеки і правопорядку в умовах реформи децентралізації. Обґрунтовано сучасну методологію дослідження інституціонального змісту сучасної реформи правоохоронних органів, особливостей правового режиму воєнного стану, посилення впливу правоохоронних органів на реалізацію завдань функцій держави в умовах реформи децентралізації. Наголошено що проблема забезпечення державної безпеки і правопорядку актуалізована в умовах реформи децентралізації, суттєвих змін, обумовлених конституційною реформою системи правосуддя. Так само вказано на інституційну реформу правоохоронної системи. Визначено в системі національної безпеки України важливим завданням діяльності органів публічної влади організаційне реформування функцій, структури та повноважень суб'єктів управління з метою забезпечення захищеності держави, суспільства і громадян від зовнішніх та внутрішніх загроз. Доведено, що у сучасних умовах реформи децентралізації особливого значення набуває теоретико-методологічні засади державного управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку як цілеспрямованого впливу держави щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян. Запропонована теоретична модель правової держави, яка потребує чіткої визначеності інституту державної безпеки та правопорядку як об'єкту державного управління шляхом наукового закріплення структури, форми, методів та принципів. З цієї метою у статті розкрито сутність формування концепту територіального управління правоохоронними органами на основі принципу респонсивності.

Abstract

The article is devoted to the analysis of modern problems of the functioning of the Ukrainian state in conditions of external aggression. The peculiarities of the institutional content of ensuring state security and law order in the conditions of the decentralization reform are analyzed. The modern methodology of the study of the institutional content of the modern reform of law enforcement agencies, the peculiarities of the legal regime of martial law, the strengthening of the influence of law enforcement agencies on the implementation of tasks of state